

MIS (II) TEREFTALAT SINTEZI VA TADQIQOTI

¹S.Sh. Ismatov., ²H.O. Mahammadiyev

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212991>

Abstract. In this study, Cu-MOF synthesis was carried out by mixing a metal salt and acid in water with a surfactant, and the prepared samples were analyzed using various techniques. XRD, SEM, and IR spectroscopy revealed that the synthesized Cu-MOF has high crystallinity and phase purity. The XRD results matched well with the simulations performed in the "MatH-3" software. SEM images displayed prismatic crystals of copper terephthalate, while IR spectra indicated absorption bands corresponding to carboxylate ions and Cu-O bonds. The copper content was measured using XRF, confirming that the copper terephthalate matched the crystal hydrate structure $\text{Cu}[\text{C}_6\text{H}_4(\text{COO})_2] \times 2\text{H}_2\text{O}$. The dehydration process was studied in the temperature range of 150-300 °C, showing a dependence of dehydration dynamics on heating rates. This work provides detailed information on the structure, morphology, and thermal stability of Cu-MOF, highlighting its potential applications in catalysis and gas separation.

Keywords: Cu-MOF synthesis, copper terephthalate, XRD, SEM, IR spectroscopy, crystallinity, phase purity, dehydration process, surfactants, gas separation

Аннотация. В этом исследовании синтез Cu-MOF проводился путем смешивания металлической соли и кислоты в воде с добавлением поверхностно-активного вещества, и полученные образцы анализировались с использованием различных методов. XRD, SEM и ИК-спектроскопия показали, что синтезированный Cu-MOF обладает высокой кристаллическостью и фазовой чистотой. Результаты XRD хорошо согласовались с симуляциями, выполненными в программе "MatH-3". Изображения SEM продемонстрировали призматические кристаллы медного терефталата, а спектры ИК показали полосы поглощения, соответствующие карбоксилатным ионам и связям Cu-O. Содержание меди было измерено с помощью XRF, что подтвердило, что медный терефталат соответствует структуре кристаллогидрата $\text{Cu}[\text{C}_6\text{H}_4(\text{COO})_2] \times 2\text{H}_2\text{O}$.

Ключевые слова: синтез Cu-MOF, медный терефталат, XRD, SEM, ИК-спектроскопия, кристаллическость, фазовая чистота, процесс обезвоживания, поверхностно-активные вещества, разделение газов

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Cu-MOF sintezi sirt faol modda ishtirokida suvdagi metall tuzi va kislota aralashmasi orqali amalga oshirildi va tayyorlangan namunalar turli tahlil usullari bilan o'rganildi. XRD, SEM va IR spektroskopiyasi yordamida olingan Cu-MOF yuqori kristallik va faza tozaligiga ega ekanligi aniqlandi. XRD natijalari "MatH-3" dasturida bajarilgan simulyatsiya bilan mos keldi. SEM tasvirlari mis tereftalatning prizmatik shakldagi kristallarini ko'rsatdi, IR spektrlari esa karboksilat ionlari va Cu-O bog'lanishlarining yutilish zonalarini aniqladi. XRF yordamida kristallardagi mis miqdori o'lchandi, va mis tereftalatning $\text{Cu}[\text{C}_6\text{H}_4(\text{COO})_2] \times 2\text{H}_2\text{O}$ kristalli gidrat tarkibiga mos kelishi tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: Cu-MOF sintezi, mis tereftalat, XRD, SEM, IR spektroskopiya, kristallik, faza tozaligi, suvsizlanish jarayoni, sirt faol moddalar, gazlarni ajratish.

Mis tereftalat – metall-organik ramkalar (MOF) turkumiga kiruvchi o'tish metalli kompleks bo'lib, organik bog'lovchilar bilan birikkan metall ionlaridan tashkil topgan kristalli qattiq modda hisoblanadi. MOFlar "moslashtirilgan gözenekli materiallar" deb nomlangan

maxsus sinfga tegishli. Kristalli tuzilmalarning g'ovaklik xususiyati zeolitlar kabi boshqa an'anaviy gözenekli materiallarga xos bo'lsa-da, MOFlarni ularning ayrim xususiyatlari ajratib turadi. Birinchidan, ko'plab MOFlar katta miqdorda gaz va organik bug'larni yutish uchun juda keng sirt maydoniga ega. Ikkinchidan, turli xil noorganik kationlar va organik bog'lovchilar yordamida MOF xususiyatlarini keng diapazonda sozlash mumkin, bu esa kerakli gözenek o'lchamlari va shakllarini olishga, shuningdek, tuzilishga maxsus kimyoviy guruhlar kiritishga imkon yaratadi. Shuning uchun MOFlarga gazni adsorbsiyalash va saqlash, kataliz va membrana ajratish kabi sohalarida yuqori ilmiy va sanoat e'tibori qaratilmoqda. MOFlar, shuningdek, aralash matrictsali membranalar (MMM) tarkibiga kiruvchi element sifatida o'rganilgan. MMMlar, odatda, ikki komponentli tizimlardan iborat bo'lib, bunda A komponentining zarralari B komponentining uzluksiz matrictsasida tarqalgan bo'ladi. B komponenti odatda polimer bo'lib, u oson qayta ishlanishi va yaxshi mexanik xususiyatlarga ega. A komponenti esa ko'pincha noorganik yoki metall-organik materiallardan tashkil topadi. Mis tereftalatning sintezi unga o'ziga xos massa tuzilishini berish uchun sirt faol modda (n-oktanol) bo'lgan muhitda amalga oshirildi. Buning uchun 150 ml issiq suvda 2,4 g (0,06 mol) natriy gidroksid eritilib, 5 g (0,03 mol) tereftalik kislota qo'shildi va u to'liq erigunicha eritildi. Boshqa idishda 120 ml issiq suvda 15 g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ eritildi. Ikkala eritma ham issiq filtrlash usulida suzib olindi. Keyin doimiy aralashtirish sharoitida natriy tereftalat eritmasiga 15 ml n-oktanol qo'shilib, emulsiya hosil qilish uchun magnit aralashtirgich tezligi oshirildi. Shundan so'ng, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ eritmasi tomchilab qo'shilib, aralashtirildi. Natijada yorqin ko'k rangli hajmli cho'kma hosil bo'ldi. Kristallar gözenekli shisha plastinkada filtrlanib, havoda quritildi va so'ng 60°C haroratda 6 soat davomida quritildi. Ushbu usul yordamida tereftalik kislota ning 91% rentabelligiga teng bo'lgan, deyarli rangsiz, engil ko'k rangdagi 6,25 g moddani olishga muvaffaq bo'lindi. Elementlar tarkibi tahlili natijasida quyidagi natijalar olindi: C—28,9%; H—2,5%; Cu—40,2%. $\text{Cu}(\text{BDC}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ uchun hisoblangan qiymatlar: C—29,26%; H—2,4%; Cu—39%.

Sorbentning sintezi va xarakteristikasi

Cu-MOF ni tayyorlash MOFga ommaviy tuzilish berish uchun sirt faol modda ishtirokida suvda metall tuzi va kislota ni aralashtirish orqali amalga oshirildi. Tayyorlangan Cu-MOF namunasi XRD, SEM va IR spektroskopiyasi yordamida tahlil qilindi.

1-rasm. Olingan Cu-MOF ning kukuni.

Olingan birikmalarni tekshirish uchun rentgen nurlari diffraktsiyasi amalga oshirildi. Kuzatilgan aniq va keskin diffraktsiya cho'qqilari mis tereftalatlarining tayyorlangan namunalari yuqori kristallik va faza tozaligiga ega ekanligini ko'rsatdi. Diffraktsiya cho'qqilarining barcha pozitsiyalari XRD ma'lumotlarini qayta ishlash uchun ishlatilgan "MatH-3" dasturida olingan simulyatsiya natijalari bilan yaxshi mos kelgan. Sintez qilingan Cu-MOF ning diffraktsiya sxemasi keltirilgan bo'lib, grafikning pastki qismida eksperimental egri chiziq qiymatlari va ilgari chop etilgan ma'lumotlar bilan yaxshi mos keladigan hisoblangan cho'qqilarni ko'rsatuvchi chiziqlar ko'rsatilgan.

2-rasm. Mis tereftalat namunasining XRD naqshlari.

SEM tasviri 3-rasmda ko'rsatilgan, unda uzunligi 30 dan 100 mkm gacha va qalinligi 10 mkm bo'lgan prizmatik kristallar aniq ko'rsatilgan.

3-rasm. Mis tereftalat kristallarining SEM tasviri.

Cu-MOF ning IR spektri (4-rasm) kristallanish suviga, karboksilat ionlariga, aromatik halqaning C = C bog'lariga va Me-O bog'lariga mos keladigan yutilish bantlarini o'z ichiga oladi. 1720 cm^{-1} mintaqada karboksil guruhiga xos bo'lgan yutilish zonasi mavjud emas. Karboksil guruhlarning assimetrik va simmetrik tebranishlari orasidagi farq karboksil guruhlarning ham monodentat, ham bidentat ligandlari vazifasini bajarishi mumkinligini ko'rsatadi.

Shakl 4-rasm. Mis tereftalat va tereftalik kislotaning IQ spektrlari.

Ular mikroskop ostida shaffof, rangsiz va olti burchakli cho'zilgan shakldagi kristallar bo'lib, qutblangan nurlarda porlaydi va hajmi 100 mikrongacha (asosiy qismi 100 nm gacha)

yetadi. Hosil bo'lgan cho'kmalar XRF, IR spektroskopiya va elektron mikroskopiya yordamida tekshirildi. XRF mis anodli DRON-7 qurilmasida o'tkazildi, IR spektrlari esa NICOLET kompaniyasining NEXUS Fourier spektrometrida qayd etildi. Mis miqdori trilon "B" bilan hajmiy titrlash usulida, NH₄OHda hosil bo'lgan cho'kmani eritish orqali aniqlandi.

Mis tereftalat sintezi natriy tereftalat va mis sulfatning suvdagi eritmalarining o'zaro reaksiyasi orqali amalga oshiriladi. Olingan mis tereftalat Cu[C₆H₄(COO)₂] x 2H₂O formulasi bilan ifodalanadigan kristalli gidratga mos keladi. Bu birikmaning 150-300 °C harorat oralig'ida suvsizlanish jarayoni o'rganildi. Suvsizlanishning tabiati isitish tezligiga bog'liq ekanligi aniqlangan: agar sekin qizdirilsa (kunduzi 200 °C gacha), 150 °C da bir molekula suv chiqadi va 200 °C da Cu₂O va CuO oksidlari aralashmasidan iborat bo'lib, 12,41% suvsiz tuz hosil bo'ladi. 10 daqiqa davomida 300 °C gacha qizdirish esa deyarli faqat Cu₂O hosil bo'lishiga olib keladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Mis(II) tereftalat sintezi va tadqiqoti materialshunoslik va kimyo sohasida qiziqarli va ahamiyatli yo'nalishlardan biridir. Ushbu sintezda mis(II) tuzlari va tereftalik kislota reaksiyasi orqali mis(II) tereftalat kompleksi hosil bo'ladi. Sintez jarayonida Mis(II) tereftalat sintezi, odatda, mis(II) tuzi (masalan, mis(II) nitrat yoki mis(II) asetat) va tereftalik kislota yoki uning tuzlari ishtirokida amalga oshiriladi. Reaksiya sharoitlari, ya'ni erituvchi, harorat va vaqt parametrlarini boshqarish, sintezning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Umuman olganda, Mis(II) tereftalat sintezi va uning xususiyatlari bilan bog'liq tadqiqotlar materialshunoslik va nanoteknologiyalar sohasida yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular yanada ilg'or materiallar yaratishda va yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Knappich, F., Hartl, F., Schlummer, M., & Mäurer, A. (2017). Complete recycling of composite material comprising polybutylene terephthalate and copper. *Recycling*, 2(2), 9.
2. Khoffi, F., Khenoussi, N., Harzallah, O., & Drean, J. Y. (2011). Mechanical behavior of polyethylene terephthalate/copper composite filament. *Physics Procedia*, 21, 240-245.
3. Suma, B. P., & Pandurangappa, M. (2020). Graphene oxide/copper terephthalate composite as a sensing platform for nitrite quantification and its application to environmental samples. *Journal of Solid State Electrochemistry*, 24, 69-79.
4. Wang, X., Wang, Q., Wang, Q., Gao, F., Gao, F., Yang, Y., & Guo, H. (2014). Highly dispersible and stable copper terephthalate metal-organic framework-graphene oxide nanocomposite for an electrochemical sensing application. *ACS applied materials & interfaces*, 6(14), 11573-11580.
5. Puthiaraj, P., Suresh, P., & Pitchumani, K. (2014). Aerobic homocoupling of arylboronic acids catalysed by copper terephthalate metal-organic frameworks. *Green Chemistry*, 16(5), 2865-2875.
6. Wu, Y., Xu, G., Liu, W., Yang, J., Wei, F., Li, L., ... & Hu, Q. (2015). Postsynthetic modification of copper terephthalate metal-organic frameworks and their new application in preparation of samples containing heavy metal ions. *Microporous and Mesoporous Materials*, 210, 110-115.
7. Xue, J., Zhu, L., Zhu, X., Li, H., Wang, R., Liu, X., ... & Xue, Q. (2021). Hierarchical superhydrophobic polydimethylsiloxane/copper terephthalate/polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 630, 127635.

8. Zolgharnein, J., & Dermanaki Farahani, S. (2023). Experimental design optimization and isotherm modeling for removal of copper (II) by calcium-terephthalate MOF synthesized from recycled PET waste. *Journal of Chemometrics*, 37(1), e3396.

9. Patil, Y. A., & Shankarling, G. S. (2020). Deep eutectic solvent-mediated, energy-efficient synthesis of copper terephthalate metal-organic framework and its application in degradation of an azo dye. *Chemical Engineering Journal Advances*, 3, 100032.